

**ПРИВЕРЖЕННОСТЬ НАЦИОНАЛЬНЫМ И ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИМ
ЦЕННОСТЯМ - СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ВЕКТОР ПОЛИТИЧЕСКИХ
КОММУНИКАЦИЙ ГОСУДАРСТВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ (НА
ПРИМЕРЕ УЗБЕКИСТАНА)**

Эътибор Султанова

Доктор политических наук, профессор,

Университет мировой экономики и дипломатии

“Философия и идеи Востока, направленные на возвеличивание человека, его прав и интересов, не утратили своего теоретического и практического значения.

Полагаясь на бесценное, испытанное временем научно-просветительское наследие наших мудрых предков, мы должны обогатить мышление нашего народа общечеловеческим духом современности”.

Ш.М. Мирзиёев

Аннотация. В статье рассматривается значимость в осуществлении политической коммуникации государств Центральной Азии приверженности им таким общечеловеческим ценностям, как возвеличивание человека, обеспечение его универсальных прав и свобод, создание атмосферы межличностной, межнациональной, межэтнической гармонии, основанных на таких качествах, как межрелигиозная терпимость, толерантность, поддержка культуры братских народов и наций, гостеприимство, как неотъемлемая часть традиций восточных народов, а также государственного вектора политики, реализуемой, в частности, в Новом Узбекистане.

Ключевые слова: *политическая коммуникация, Центральная Азия, Новый Узбекистан, универсальные права и свободы, национальные и общечеловеческие ценности, стратегический вектор, межэтническая гармония, государственный вектор политики.*

Abstract. The article examines the importance of the Central Asian states' commitment to such universal values in the implementation of political communication as the glorification of man, ensuring his universal rights and freedoms, creating an atmosphere of interpersonal, interethnic, interethnic harmony based on such qualities as interreligious tolerance, tolerance, support for the culture of fraternal peoples and nations, hospitality as an integral part of the traditions of the Eastern peoples, as well as the state vector of policy implemented, in particular, in New Uzbekistan.

Keywords: *political communication, Central Asia, New Uzbekistan, universal rights and freedoms, national and universal values, strategic vector, interethnic harmony, state policy vector.*

Annotatsiya. Maqolada Markaziy Osiyo davlatlarida siyosiy kommunikatsiyani amalga oshirishda inson qadrini ulug'lash, uning universal huquq va erkinliklarini ta'minlash, shaxslararo, millatlararo va etnik totuvlik muhitini yaratish kabi umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlikning ahamiyati yoritiladi. Shuningdek, dinlararo bag'rikenglik, tolerantlik, qardosh xalqlar madaniyatini qo'llab-quvvatlash, mehmondo'stlik kabi Sharq xalqlari an'analarining ajralmas qismi bo'lgan fazilatlar hamda Yangi O'zbekistonda amalga oshirilayotgan davlat siyosati vektori tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: *siyosiy kommunikatsiya, Markaziy Osiyo, Yangi O'zbekiston, universal huquq va erkinliklar, milliy va umuminsoniy qadriyatlar, strategik vektor, millatlararo totuvlik, davlat siyosati vektori.*

В современных трансформациях международных отношений, когда усиливаются угрозы обеспечению устойчивого сотрудничества на всех уровнях: государственном, региональном, глобальном, актуализируется политическая коммуникация в поддержку общечеловеческих ценностей.

Исходя из непредсказуемых катаклизмов, имеющих место в мире, Узбекистан в своей внешней политике уделяет особое внимание сотрудничеству со всеми странами, организациями, причём, особый приоритет отдаёт сотрудничеству с Центральной Азией. Государства данного региона - это не просто соседи, а государства, которые имеют много общего: в геополитическом, геоэкономическом, культурном, этническом отношениях. Именно это общее является основополагающим в выработке и реализации политики взаимопонимания, взаимоподдержки между этими государствами. Причём, укрепление межнациональных, межрелигиозных отношений, благодаря приверженности общечеловеческим ценностям, является основой в политическом взаимодействии государств [1].

Узбекистан уделяет особое внимание поддержке политики уважения обычаев и традиций народов региона, их общечеловеческих ценностей. Правовой основой является последовательно осуществляемая государственная стратегия, направленная на обеспечение межнационального согласия, укрепление социальной солидарности, удовлетворение культурных, языковых, традиционных интересов наций и народностей, проживающих в стране. В Узбекистане проживают представители 130 наций и народностей, представители 16 конфессий, функционируют 157 национально-культурных центров, 42 общества дружбы, более 100 общественных объединений соотечественников за рубежом. Они сотрудничают как с негосударственными, так и государственными организациями в вопросах укрепления дружбы и взаимоподдержки наций и народностей, обеспечивая гармонию общечеловеческих и национальных ценностей.

Что же предполагает внутренняя и внешняя политика Узбекистана, которая способствует сближению государств Центральной Азии и

одновременно .решению общечеловеческих проблем? Что лежит в основе политической коммуникации нашей страны с партнёрами по региону?

Прежде всего: **приверженность общечеловеческим ценностям, уважительное отношение ко всем этносам.** Это создает условия для полной реализации талантов и способностей каждого этноса, каждой национальности ,мобилизует их для достижения благородных целей, таких как процветание Родины, мир в стране и благополучие народа. **Идея межэтнической гармонии - это идея мирного сосуществования более чем 1600 этнических групп, живущих на планете, в том числе в нашем регионе, на основе равных прав, взаимного уважения и сотрудничества.**

Вопрос гармонии в условиях становления и развития нашей государственности играет ключевую роль в обеспечении всестороннего устойчивого развития как неотъемлемая часть государственной политики., проводимой в Узбекистане. Правовой основой в этом отношении являются:

- Конституция Нового Узбекистана, где в Преамбуле отмечается:
- стремясь к укреплению и развитию дружественных отношений Узбекистана с мировым сообществом, прежде всего, с соседними государствами, на основе сотрудничества, взаимной поддержки, мира и согласия, ставя целью обеспечение достойной жизни граждан, межнационального и межконфессионального согласия, благополучия и процветания многонационального родного Узбекистана,

Принимаем и провозглашаем настоящую Конституцию [2].

- Указ Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года «**О стратегии действий в пяти приоритетных направлениях развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы**». [3]

-Указ Президента Республики Узбекистан “Об утверждении Концепции

государственной политики в сфере межнациональных отношений” (от 15 ноября 2019 года) [4].

-Указ “О мерах по выведению на новый этап укрепления общенационального согласия и связей с соотечественниками за рубежом” (от 19 марта 2025 года) [5] и др.

Эти и другие правовые документы создают возможность для представителей всех наций и религий в нашей стране сотрудничать друг с другом и развивать свои таланты.

С древних времен в нашей стране сосуществовали такие религии, как ислам, христианство и иудаизм. Даже в самые трудные и сложные времена нашей истории между ними не возникало серьезных конфликтов на религиозной почве. Мировая история показывает, что в нашей стране такие добродетели, как религиозная терпимость, уважение и почитание культуры братских народов и наций, а также гостеприимство, являются древними ценностями узбекского народа. Это подтверждается наличием мечетей, церквей и синагог в наших крупных городах на протяжении веков, а также тем фактом, что люди разных национальностей и религий свободно исполняют свои религиозные обряды.

Хотелось бы обратить внимание на примеры из выводов западных ученых, не имеющих никакого отношения к исламу, а занимающихся лишь социальными науками. Так, профессор Гюстав Лебон пишет в своей книге «**Арабская цивилизация**»: «При обсуждении арабских походов и завоеваний любой читатель поймет, что применение силы не было фактором распространения Священного Корана». Арабы оставили покоренные народы свободными в своей религии. Или, как признает другой ученый, граф де Кастри, в своей книге «**Ислам: Воспоминания и мемуары**»: «После того, как арабы приняли религию, уверовали в Коран, и их сердца озарились светом веры, они предстали перед народами земли в новом обличье, как мусульмане». Это отразилось как во

взаимном согласии, так и в скептицизме по отношению к сделкам. Один за другим стали нисходить коранические стихи, призывающие к добрым делам. Таково было учение Пророка арабам после того, как они приняли ислам. После этого халифы также последовали его примеру" [6]. За сорок лет правления Мирзо Улугбека, внука великого Амира Тимура, в Мавераннахре царили мир и стабильность, благодаря чему наука и культура получили огромное развитие, процветало творчество, и сегодня мы называем этот период Периодом Второго Ренессанса.

Сделав экскурс в прошлое, заметим, что за последние пять тысяч лет человечество пережило более пятнадцати тысяч войн, больших и малых. Это свидетельствует о том, что вопрос войны и мира, обеспечения безопасности, остается самой насущной проблемой, стоящей перед человечеством. Однако только тогда, когда будут установлены мир и спокойствие, человечество сможет достичь своих высших целей и подняться на материальные и духовные высоты.

Или возьмём недавнюю историю. Вспоминая простого кузнеца Шаахмеда Шомахмудова, который во время войны принял под свою опеку детей-сирот из 14 национальностей (в том числе из числа лиц немецкой национальности), ставший известным во всём мире, мы видим, насколько глубоко перечисленные выше добродетели впитались в кровь и сознание нашего народа.

Это, безусловно, свидетельствует о том, что наша страна обладает богатым опытом в области гармонии и религиозной терпимости, и эти качества нашего народа служат главными факторами обеспечения межэтнической гармонии, формирования чувства единой Родины среди граждан и развития чувства принадлежности к будущему страны.

Эти факторы приобрели особое значение после принятия Указа Президента Республики от 7 февраля 2017 года «**О стратегии действий в пяти**

приоритетных направлениях развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы».

В рамках пятого направления, озаглавленного «Обеспечение безопасности, межэтнической гармонии и религиозной терпимости, проведение продуманной, взаимовыгодной и практичной внешней политики», был придан новый импульс усилиям государства по обеспечению межэтнической гармонии и религиозной терпимости в обществе. Реализация Стратегии действий стала драйвером в усилиях Республики Узбекистан по реформированию и модернизации страны, построению правового демократического государства на основе развитой рыночной экономики, сильного гражданского общества, обеспечению верховенства права, безопасности и правопорядка, неприкосновенности государственных границ, а также содействию межэтнической гармонии и религиозной терпимости в обществе.

В этом же 2017 году Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Президент Кыргызской Республики подписали ряд соглашений, отвечающих интересам народов Узбекистана и Кыргызстана, а в ходе визита состоялось торжественное открытие пограничного перехода «Дустлик» между городами Андижан и Ош. После этого было принято решение о вводе в полную эксплуатацию еще 6 пограничных переходов на границе двух государств. За выдающиеся заслуги в развитии отношений между Узбекистаном и Кыргызстаном Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев был награжден орденом Данакера, одной из высших наград Кыргызстана.

В результате реализации политики добрососедства между лидерами Узбекистана и соседнего Таджикистана в апреле 2017 года после 25-летнего перерыва возобновилось воздушное сообщение между Душанбе и Ташкентом. Отношения между двумя странами вышли на новый стратегический уровень.

Кроме того, только в 2017 году между Афганистаном и Узбекистаном было подписано 20 документов, направленных на дальнейшее укрепление сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортной и коммуникационной, научной, образовательной и других областях. В ходе визита было подписано более 40 экспортных контрактов на общую сумму более 500 миллионов долларов.

Следует отметить, что инициативы нашего государства по стабилизации Афганистана постоянно звучат и с трибуны ООН, ШОС, СНГ, Саммитов Центрально - Азиатских республик. Например, в своем выступлении на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 19 сентября 2020 года Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев представил свои предложения и призывы к решению проблем Афганистана. По инициативе лидера Узбекистана состоялся обмен визитами высокого уровня со всеми странами региона. В своих выступлениях на международной конференции «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязь. Угрозы и возможности», состоявшейся в Ташкенте 16 июля 2021 года, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подчеркнул следующие вопросы [7]:

- «Центральная и Южная Азия, расположенные на перекрестке Великого Шелкового пути, на протяжении многих веков служили активным диалогом между народами и цивилизациями;

- В результате тесного сотрудничества между двумя регионами широко распространились новые знания и философские взгляды, достижения в медицине и астрономии, географии и математике, геодезии и архитектуре, искусстве дипломатии и государственного управления, высокие культурные, духовные и образовательные ценности;

- Народы наших регионов неоднократно жили вместе в рамках общих

государственных структур, а также в гармонии в политическом, экономическом и гуманитарном пространстве;

- В Центральной и Южной Азии сформировалось великое этнокультурное многообразие благодаря распространению религий - ислама, буддизма, индуизма – и уникальных традиций разных народов, сложилась богатая и многоцветная культура Востока. Такие тесные связи между нашими народами обеспечили стремительное интеллектуальное и просветительское развитие.

- Великие учёные - Абу Райхон Беруни и Захириддин Мухаммад Бабур – своими произведениями создали настоящую энциклопедию истории, науки и культуры Центральной и Южной Азии.

- Опираясь на богатое историческое, научное, культурное и образовательное наследие наших народов и взаимодополняющие возможности наших экономик, настало время скоординировать наш существующий интеллектуальный потенциал и совместные усилия”.

Следует отметить, что эти факторы создали основу для развития Узбекистана, процветания народа, и дальнейшего повышения имиджа и паблисити нашей страны. За последние восемь лет последовательная и продуманная политика, направленная на укрепление атмосферы взаимного уважения, солидарности и сотрудничества между различными национальностями и конфессиями, поддержку межкультурного диалога и обеспечение мира и гармонии в нашей стране, заслуженно получила всестороннюю поддержку международного сообщества. Важной инициативой нашего государства, поддерживающего политику и идеологию просвещённой толерантности между национальностями и религиями, явилось то, что 12 декабря 2018 года на очередном пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН была принята специальная резолюция под названием «Просвещение и религиозная терпимость» [8]. Проект документа, предложенный Узбекистаном,

был единогласно одобрен всеми государствами-членами ООН. Главной целью данной резолюции явилось предложение об обеспечении доступа к образованию для всех, искоренение неграмотности и невежества. В документе особое внимание уделяется установлению терпимости и взаимного уважения, обеспечению свободы вероисповедания, защите прав верующих и предотвращению их дискриминации.

Резолюция «Просвещение и религиозная терпимость» продвигает вопрос просвещения и образования как эффективного средства борьбы с глобальными угрозами. Это весьма актуально, когда в мире обостряются проблемы экстремизма и терроризма, а также в жестоких формах проявляется нетерпимость по отношению к представителям иных наций, религий и убеждений. Свобода вероисповедания представителей разных национальностей и религий является приоритетом для стабильности общества. Достаточно сказать, что: до 2017 года в нашей республике действовало 3 высших (1 исламское и 2 неисламских) и 9 средних специализированных религиозных учебных заведений, а сегодня - 5 высших (3 исламских и 2 неисламских) и более 10 средних специализированных религиозных учебных заведений. Сегодня эти учебные заведения развернули масштабную научно-исследовательскую деятельность, направленную на распространение и дальнейшее изучение богатого духовного наследия наших предков.

Первые национальные культурные центры в Узбекистане были созданы в 1989 году корейцами, казахами, евреями и армянами. Их активное развитие началось после обретения страной независимости. Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 13 января 1992 года был создан Республиканский международный культурный центр, который стал координировать и поддерживать деятельность национальных культурных центров.

Этот центр превратился в площадку духовного, культурного и образовательного диалога представителей разных национальностей, проживающих в Узбекистане. Здесь регулярно проводятся национальные праздники, фестивали, встречи с деятелями культуры, семинары и конференции. Особое внимание уделяется языковым праздникам: Международному дню родного языка, отмечаемому 21 февраля по инициативе ЮНЕСКО, а также дню придания узбекскому языку статуса государственного. Ежегодно вместе с представителями всех национальностей широко празднуется Навруз.

В 2017 году корейская диаспора в Узбекистане отметила 80-летие своего проживания в стране. В 1937 году более 74 тысяч корейцев были депортированы в Узбекистан с Дальнего Востока. Несмотря на трудные условия, узбекский народ оказал им поддержку. После независимости корейцы, как и представители других национальностей, получили широкие возможности для сохранения родного языка, традиций, культурного наследия и семейных ценностей.

Более 30 лет действует Казахский национальный культурный центр. В Узбекистане функционируют сотни казахских школ, а в ряде высших учебных заведений работают факультеты казахской филологии. Российский национальный культурный центр был основан в 1994 году. Сегодня в стране проживает значительное число представителей русской национальности, многие из которых за годы независимости были удостоены государственных наград за вклад в науку, технику, медицину, спорт и другие сферы.

Кыргызский национальный культурный центр был создан в 1995 году. Кыргызское население проживает в разных регионах Узбекистана, особенно в Ферганской долине. В стране действуют кыргызские школы, часть из которых ведёт обучение полностью на кыргызском языке; учебники и пособия предоставляются Министерством народного образования. В Республике

Каракалпакстан и других регионах также функционируют культурно-образовательные учреждения, способствующие межнациональному согласию.

Крымско-татарский национальный культурный центр знакомит молодёжь с традициями, обычаями и культурой своего народа. Представители центра активно участвуют в праздниках и мероприятиях, проводимых в Узбекистане. Среди традиционных праздников крымских татар выделяются «Дервиза», отмечаемая 22 сентября как праздник урожая и начала свадебного сезона, а также «Йил Геджеси», празднуемый 22 декабря как начало нового года.

Примечательно, что израильский посол, описывая Узбекистан, сказал следующее: **«Эта страна – единственная в мире, где евреи не подвергались преследованиям»**. В книге Фебзи Якубова, активиста Крымско-татарского национального культурного центра, есть такие строки: **«Если мы говорим, что Сингапур - самая передовая страна в микротехнологиях, Германия – в промышленном оборудовании, а Нидерланды – в сельском хозяйстве, то, несомненно, Узбекистан - самая передовая страна в уважении чести и достоинства других народов и наций»**

В достижениях в сфере межнациональных отношений актуальной ,кроме вышеотмеченных правовых документов,является «Концепция государственной политики Республики Узбекистан в сфере межэтнических отношений», в которой изложены цели, принципы и основные направления государственной политики Республики Узбекистан в сфере межэтнических отношений [9]. В Концепции, в частности отмечается, что:

- **государственная политика в сфере межэтнических отношений** представляет собой систематическую деятельность государства в области совершенствования и регулирования межэтнических отношений в обществе, направленную на обеспечение конституционных прав и свобод граждан, их равенства перед законом, независимо от их пола, расы, национальности, языка,

религии, социального происхождения, вероисповедания, личного и социального статуса.

- **межэтническая терпимость** является социальной нормой гражданского общества и проявляется в толерантном отношении к взглядам, религиям, обычаям, традициям и культуре представителей других национальностей и народов, которые не противоречат универсальным ценностям.

- **межэтнические отношения** – это отношения между нациями и народами, проживающими в стране, охватывающие все сферы общественной жизни. В соответствии с законодательством Республики Узбекистан, в зависимости от масштаба и форм сотрудничества, для национальных культурных центров предусмотрены меры государственной поддержки и поощрения. Деятели национальных культурных центров, внесшие значительный вклад в развитие Узбекистана, награждаются государственными наградами и почетными званиями. Это служит дальнейшему развитию межэтнических отношений и дружеских связей с зарубежными странами в обновленном Узбекистане, а также созданию дополнительных социально-экономических условий для эффективного осуществления государственной политики Республики Узбекистан в области сохранения и развития языка, культуры, традиций и обычаев представителей различных национальностей и этнических групп, проживающих в нашей республике. Принятие Закона Республики Узбекистан «Об установлении Дня дружбы народов» от 10 марта 2021 года 30 июля «Днем дружбы народов» и учреждение знака «Дружба народов» играют важную роль в укреплении атмосферы гармонии и терпимости среди представителей всех национальностей в нашей стране, обеспечивая взаимную солидарность, гармонию и единство среди граждан нашей страны под лозунгом «Жить свободно и процветающе в новом Узбекистане!» [10].

Таким образом, гармония между титульной нацией, и другими народами, проживающими в Узбекистане, является одним из важнейших факторов социального развития.,подтверждает приверженность национальным и общечеловеческим ценностям.

Политическая коммуникация в сфере экономических, социально-политических и культурных процессов, осуществляемая Узбекистаном в Центральноазиатском регионе – с Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Туркменистаном, создает благодаря цивилизованным межнациональным отношениям, «новую политическую атмосферу» взаимодействий на региональном уровне.

Использованная литература:

1. Ш.М. Мирзиёев. Современный мир и Новый Узбекистан.Т.,2025, с.40-41.
2. Указ Президента Республики Узбекистан ««О стратегии действий в пяти приоритетных направлениях развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы» № УП-4947, от 7 февраля 2017 года.
3. Конституция Республики Узбекистан, Ташкент, 2023 г., стр. 26 –27.
- 4.Указ Президента Республики Узбекистан “Об утверждении Концепции государственной политики в сфере межнациональных отношений” от 15 ноября 2019 года.
5. Указ “О мерах по выведению на новый этап укрепления общенационального согласия и связей с соотечественниками за рубежом” от 19 марта 2025 г.
6. Шейх Муҳаммад Содик Муҳаммад Юсуф. «Ийман, Ислам, Куръан» издательство «Хилол-нашр», Ташкент 2018 г., 367 стр.
7. «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Угрозы и возможности» материалы международной конференции.Ташкент,16 июля 2016 г.

GLOBAL CONGRESS ON EDUCATIONAL RESEARCH AND FUTURE SKILLS

8. Резолюция Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН под названием «Просвещение и религиозная толерантность», принятая 12 декабря 2018 года на пленарной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций.
9. Указ Президента Республики Узбекистан «О утверждении Концепции государственной политики Республики Узбекистан в сфере международных отношений», № УП-5876, от 15 ноября 2019 года.
10. Закона Республики Узбекистан «Об установлении Дня дружбы народов» № ЗРУ-672 от 10 марта 2021 года.

